

Єфременко А. М.

ORCID <http://orcid.org/0000-0003-0924-0281>

ResearcherID: D-7305-2018

Scopus-Author ID: 57190429292

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту,
доцент кафедри легкої атлетики,
Харківська державна академія фізичної культури
(Харків, Україна) E-mail: ukrncas@ukr.net

Насонкіна О. Ю.

ORCID <http://orcid.org/0000-0002-6127-932X>

Старший викладач кафедри легкої атлетики,
Харківська державна академія фізичної культури
(Харків, Україна) E-mail: nasonkinaelenf@gmail.com

Шутєєв В. В.

ORCID <http://orcid.org/0000-0001-6459-8564>

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту,
доцент кафедри легкої атлетики,
Харківська державна академія фізичної культури
(Харків, Україна) E-mail: shutey1971@ukr.net

ГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ТРЕНУВАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ БІГУНІВ-СПРИНТЕРІВ

Найважливішою стороною підготовки спортсменів, зокрема бігунів-спринтерів, є ефективне використання специфічних засобів тренування. Їх ефективність полягає у створенні передумов адаптаційних пристосувань. Це забезпечує специфічні перебудови функціональних систем залежно від ступеня варіативності виду спорту. Такі зміни є необхідними для поступового зростання спортивного результату. Обмеження, накладені еволюцією на адаптаційні можливості та енергетичні перетворення у організмі людини, можуть бути розширенні. Для цього використовують дозовану регулярну фізичну активність специфічного характеру. Планування різних за характером навантажень досі є дискусійним та знаходиться в сфері теорії спорту і фізичного виховання.

Мета роботи. Дослідити способи планування відношень основних засобів тренування бігунів-спринтерів в річному макроциклі.

Методологія. У процесі дослідження використано такі методи: аналіз інформаційних джерел; моделювання; прогнозування; графічна обробка даних.

Наукова новизна. Наразі представлена перша спроба аналізу варіативності побудови структури тренувальних навантажень бігунів-спринтерів в річному макроциклі підготовки. Акцент зроблено на виявленні синхронізації ефектів впливу специфічних тренувальних навантажень.

Висновки. Виявлено різні способи комбінування тренувальних навантажень на тлі загальних рекомендацій, якими вони виступають за суттю. Існують варіації в рамках кваліфікації бігунів, залежно від періоду тренування і стратегії підготовки. Основними тенденціями поєднання засобів тренування у підготовці спринтерів є групування обсягів засобів: 1) бігових; 2) силового і швидкісно-силового характеру; 3) досить цільна або розгалужена варіативність за характером. Для кращого розуміння можливостей розробки ефективної системи планування навантаження спринтерів залежно від кваліфікації необхідно враховувати варіацію обсягів тренувального навантаження.

Ключові слова: синхронізація, планування у спорті, адаптація, ритмічність.

Постановка проблеми. Актуальність роботи. Циклічність застосування фізичного навантаження у тренувальному процесі природно забезпечує зміну так званих «роботи» і «відпочинку» – фундаментальної дихотомії процесу фізичного розвитку індивіда. У простому представленні це може являти собою певний сумарний обсяг якісного навантаження, яке сприяє підвищенню фізичних кондицій. Їх рівень відповідає певному результату вирішення рухового завдання (спортивного результату, визначення рівня працездатності). Однак, рекомендовані співвідношення різних за

характером фізичних навантажень часто враховують їх сукупний та індивідуальний вплив. Вони за суттю є регламентуючими. Тобто у перспективі їх освоєння має відобразитися якісна зміна результативності – зростання спортивного результату. Якщо цього не відбувається, то пропонують вирішувати проблему шляхом індивідуалізації.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Наразі розроблені і продовжують розроблятися тренувальні протоколи прикладного характеру і загального розвитку провідних кондицій організму спортсменів [7; 9]. Відокремлення протоколів загального впливу (комплексного) на розвиток фізичних здібностей (кондицій) і спрямованого розвитку конкретної здібності (або прикладних) дозволить оптимізувати процес підготовки і розробити (скомпонувати) тестові протоколи, які матимуть найбільшу ефективність для оцінки і прогнозування результатів тренування [3; 5].

Пріоритетним шляхом є визначення ступеня ефективності підбору різних за характером тренувальних навантажень у структурі підготовки спортсменів (макро-, мезо-, мікро- структури) [10; 12]. Звісно загальний обсяг фізичного навантаження, яке визначене найбільш об'єктивними способами, не є свідченням ефективності тренувального процесу. Педагогічний аспект тренувального навантаження має бути конкретизованим з боку ефектів впливу на працездатність [11; 13]. Наразі слід визначити, які сполучення тренувальних навантажень виділяють на різних етапах тренувального процесу. Це дозволить передбачити можливі ефекти впливу на працездатність спортсменів певної кваліфікації.

Мета. Дослідити способи планування відношень основних засобів тренування бігунів-спринтерів у річному макроциклі.

Методологія. У процесі дослідження використано такі методи: аналіз інформаційних джерел; моделювання; прогнозування; графічна обробка даних. До аналізу були включені регламентовані обсяги тренувального навантаження бігунів-спринтерів з доступних джерел.

Наукова новизна. Представлена перша спроба аналізу варіативності побудови структури підготовки бігунів-спринтерів в річному макроциклі тренування, спираючись на можливу синхронізацію ефектів впливу специфічних тренувальних навантажень.

Результати дослідження. На малюнку 1 представлений розподіл основних тренувальних засобів бігунів-спринтерів в річному макроциклі.

Рис. 1. Розподіл основних засобів підготовки бігунів-спринтерів в річному макроциклі тренування (за даними І. Вілкова, 1988) [2]

Так, синхронно збільшуються обсяги навантажень всіх характеристик, крім кросового бігу, на початку макроциклу. Надалі така синхронність спостерігається між 3 та 4 мезоциклами, проте в бік зниження обсягів всіх типів тренувального навантаження. У всіх інших випадках спостерігається певна конфігурація тренувальних засобів. Баланс основних тренувальних засобів в 3 мезоциклі характеризується певною полярністю, з групуванням за схожими обсягами спринтерського та кросового бігу, а також стрижкових вправ (одна група) і інших видів бігу (друга група). Схожим є баланс у 5 макроциклі: стрижкові вправи та вправи з обтяженням складають одну групу. Інші тренувальні засоби мають сукупну тенденцію до зростання обсягів їх застосування. В 6 та 8 мезоциклах обсяг застосованих засобів підготовки є найбільш різноманітним.

На рисунку 2 представлений розподіл основних бігових навантажень юних спринтерів у річному макроциклі тренування.

Рис. 2. Розподіл основних засобів підготовки бігунів-спринтерів в річному макроциклі тренування (за даними С. Скригіна, 1992) [8]

Тут можна спостерігати антагонізм обсягів бігових засобів у 3, 6, та 9 мезоциклах. Натомість у 4, 5, 8 мезоциклах обсяги дещо зближувалися. Однак мали різну спрямованість (зростання – зниження).

На рисунку 3 представлена динаміка основних тренувальних засобів спринтерів, яка характеризується збільшенням всіх видів навантаження у 1, 2, 3 та 7 мезоциклах. У 5 та 10 мезоциклах, навпаки, спостерігається зниження обсягів тренувального навантаження всіх видів.

Рис. 3. Розподіл основних засобів підготовки бігунів-спринтерів в річному макроциклі тренування (за даними О. Мірзоева, 1993) [6]

Цікаве групування спостерігається у 4 та 8 мезоциклах, де можна виділити 2 групи: біг з максимальною інтенсивністю як на довгих, так і коротких відрізках (зростання) та інші види навантаження (зниження). В цілому засоби підготовки розподіляються досить гармонійно протягом макроциклу, окрім 6 мезоциклу.

Цікава динаміка обсягів тренувальних навантажень представлена на рисунку 4. За середніми показниками не зафіксовано жодного випадку спільної зміни обсягів навантаження у окремих мезоциклах річного макроциклу тренування.

Так, на тлі загального підвищення обсягів зафіксоване зниження бігу з невисокою інтенсивністю на довгих відрізках у 1 макроциклі. У 4 мезоциклі на тлі зниження обсягів основних навантажень, спостерігається зростання бігу з максимальною швидкістю на коротких відрізках.

Рис. 4. Розподіл основних засобів підготовки бігунів-спринтерів в річному макроциклі тренування (за даними І. Анпілогова, 2011) [1]

В цілому можна виділити 2 головні тенденції: спільна динаміка обсягів бігу з максимальною інтенсивністю на коротких та довгих відрізках (крім 5 та 9 мезоциклів) та інших показників. Мезоцикли 3, 6, 7 є найбільше невиразними щодо якогось конкретного тренувального засобу за обсягом, а 8 мезоцикл є найбільш щільним щодо обсягів всіх видів тренувального навантаження.

На рисунку 5 можна побачити поступове збільшення всіх видів тренувального навантаження спринтерів протягом 1, 2, 3 та 6 мезоциклів річного макроциклу тренування. З 5 по 7 мезоцикли обсяги навантажень є дуже щільними для всіх представлених засобів підготовки.

Рис. 5. Розподіл основних засобів підготовки бігунів-спринтерів в річному макроциклі тренування (за даними Є. Врублевського, 2018) [4]

При чому, якщо у 5 мезоциклі спостерігається загальна тенденція до зниження обсягів навантаження, то в 6 мезоциклі біг на довгих відрізках з різною інтенсивністю сукупно збільшується на тлі зниження обсягів інших засобів тренування. Надалі, загалом, можна виділити сукупну динаміку для обсягів вправ з додатковою вагою та стрибкових вправ та згрупувати за тенденцією змін обсягів інших засобів в у іншу групу до 10 мезоциклу.

Висновки. Періоди підготовки та змагання передбачають застосування комбіноване або специфічне застосування тренувальних навантажень. У другому випадку доволі зрозумілим є складання режиму (протоколів) тренування та контроль результативності. В першому випадку є загроза виконання безкорисного навантаження на тлі загальної розтрати енергетичних ресурсів та напруження адаптаційних

механізмів. Тобто визначення ефективності сумарної тренувальної роботи різної спрямованості не є однозначним. Також слід враховувати і вимоги до технічного виконання фізичних вправ, незважаючи на їх координаційну складність. Це дає змогу більш точно враховувати і корегувати вплив навантаження на заплановану результативність.

Перспективами подальших досліджень є пошук шляхів розробки ефективних програм розвитку основних технічних і фізичних параметрів у підготовці бігунів спринтерів є перспективним шляхом подальших досліджень.

References

1. Анпилогов И. Е. Индивидуализация тренировочных нагрузок скоростно-силовой направленности спринтеров 15-17 лет в годичном цикле подготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Смоленск, 2011. 24 с.
Anpilogov, I. E. (2011). Individualizaciya trenirovochnyh nagruzok skorostno-silovoy napravlennosti sprinterov 15-17 let v godichnom cikle podgotovki [Individualization of training loads of speed-power orientation of sprinters 15-17 years old in an annual training cycle]. *Candidate's thesis 13.00.04*. Smolensk, Russia.
2. Вилков И. П. Нормирование тренировочных нагрузок и их планирование по этапам годичного цикла подготовки бегунов на короткие дистанции : дис. ... канд. пед. наук. : 13.00.04. Киев, 1988. 191 с.
Vilkov, I. P. (1988). Normirovanie trenirovochnyh nagruzok i ih planirovanie po etapam godichnogo cikla podgotovki begunov na korotkie distancii [Rationing of training loads and their planning for the stages of the annual cycle of training runners for short distances]. *Candidate's thesis 13.00.04*. Kyiv, USSR.
3. Винарская Е. Н., Фирсов Г. И. Проблемы измеряемости в оценке функционального состояния человека. Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2010. С. 34–36.
Vinarskaya, E. N., & Firsov, G. I. (2010). Problemy izmeryaemosti v ocenke funkcional'nogo sostoyaniya cheloveka [Measurability problems in assessing a person's functional state]. Rostov-na-Donu, Russia: Izdatel'stvo YuFU. S. 34–36.
4. Врублевский Е. П., Хоршид А. Х. Организация тренировочного процесса бегунов на короткие дистанции в годичном цикле. *Журнал легкой атлетики*. 2018. Вып. 2. С. 10–13.
Vrublevskiy, E. P., & Horshid, A. H. (2018), Organizaciya trenirovochnogo processa begunov na korotkie distancii v godichnom cikle [Organization of the training process of short-distance runners in the annual cycle]. *Zhurnal lehkoj atletyky – Athletics Journal*, 2, 10–13.
5. Головкин Н. Г. Структура модели-гармонии рекордного результата. Белгород: Изд-во БелГСХА, 2012. 370 с.
Golovko, N. G. (2012). Struktura modeli-garmonii rekordnogo rezul'tata [The structure of the model-harmony of the record result]. Belgorod, Russia: Izd-vo BelGSHA.
6. Мирзоев О. М. Построение годичного цикла подготовки бегунов на короткие дистанции высокой квалификации при комплексном использовании средств восстановления : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Москва, 1993. 23 с.
Mirzoev, O. M. (1993). Postroenie godichnogo cikla podgotovki begunov na korotkie distancii vysokoy kvalifikacii pri kompleksnom ispol'zovanii sredstv vosstanovleniya [Building a year-long training cycle for short-distance runners of high qualification with the integrated use of recovery tools]. *Candidate's thesis 13.00.04*. Moscow, Russia.
7. Платонов В. Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и ее практическое применение. Киев: Олимпийская литература, 2013. 640 с.
Platonov, V. N. (2013). Periodizaciya sportivnoy trenirovki. Obschaya teoriya i ee prakticheskoe primeneniye [Periodization of sports training. General theory and its practical application]. Kyiv, Ukraine: Olimpiyskaya literatura.
8. Скрыгин С. В. Структура тренировочных нагрузок специальной направленности бегунов-спринтеров 3–4 годов обучения в учебнотренировочных группах спортивных школ : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Москва, 1992. 23 с.
Skrygin, S. V. (1992). Struktura trenirovochnyh nagruzok special'noy napravlennosti begunov sprinterov 3–4 godov obucheniya v uchebnotrenirovochnyh gruppah sportivnyh shkol [The structure of the training loads of a special orientation of sprint runners of 3-4 years of education in the training groups of sports schools]. *Candidate's thesis 13.00.04*. Moscow, Russia.
9. Araújo, D., & Davids, K. (2011). What exactly is acquired during skill acquisition? *Journal of Consciousness Studies*, 18(3–4), 7–23.
10. Aubry, A., Hausswirth, C., Louis, J., Coutts, A. J., Le Meur, Y. (2014). Functional overreaching: the key to peak performance during the taper? *Med Sci Sports Exerc*, 46, 1769–77.

11. Carling, C., Le Gall, F., & Dupont, G. (2012). Analysis of repeated high-intensity running performance in professional soccer. *Journal of Sports Sciences*, 30(4), 325–336.
12. Hennessy, L., Kilty, J. (2001). Relationship of the stretch-shortening cycle to sprint performance in trained female athletes. *J Strength Cond Res*, 15(3), 326–331.
13. Rendi, M., Szabo, A., & Szabó, T. (2008). Performance enhancement with music in rowing sprint. *The Sport Psychologist*, 22, 175–182.

Yefremenko A.

ORCID <http://orcid.org/0000-0003-0924-0281>
 ResearcherID: D-7305-2018
 Scopus-Author ID: 57190429292
 PhD in Physical Education and Sport
 Associate Professor at the Department of Athletics
 Kharkiv State Academy of Physical Culture
 (Kharkiv, Ukraine) E-mail: ukrnac@ukr.net

Nasonkina O.

ORCID <http://orcid.org/0000-0002-6127-932X>
 Senior Lecturer at the Department of Athletics
 Kharkiv State Academy of Physical Culture
 (Kharkiv, Ukraine) E-mail: nasonkinaelenf@gmail.com

Shutieiev V.

ORCID <http://orcid.org/0000-0001-6459-8564>
 Candidate of Science of Physical Education and Sport (Ph. D.)
 Associate Professor at the Department of Athletics
 Kharkiv State Academy of Physical Culture
 (Kharkiv, Ukraine) E-mail: shutey1971@ukr.net

GRAPHIC CHARACTERISTICS OF MAIN TRAINING LOADS OF SPRINTERS IN THE 1 YEAR TRAINING MACROCYCLE

The most important aspect of training athletes, including sprinters, is the effective use of specific training aids. Their effectiveness lies in creating the prerequisites for adaptation. This provides specific restructuring of functional systems depending on the degree of variability of the sport technique. Such changes are necessary for the gradual growth of sports results. The limitations imposed by evolution on adaptive capabilities and energy transformations in the human body can be expanded. To do this, use a dosed regular physical activity of a specific nature. The planning of loads of a different nature is still controversial and is in the field of sports theory and physical education.

Article's purpose. Explore ways of planning relationships for the basic means of training sprinters in an 1 year macrocycle.

Methodology. Analysis of information sources; modeling; forecasting; graphic data processing.

Scientific novelty. Now the first attempt is presented to analyze the variability of building the structure of the training loads of sprint runners in the 1 year macrocycle training. The emphasis is on identifying the synchronization of effects of specific training loads.

Conclusions. Various methods of combining training loads against the background of general recommendations that they act in essence have been identified. There are variations in the qualifications of runners, depending on the training period and training strategy. The main trends in the combination of loads in the training of sprinters are the grouping of funds: 1) various running; 2) power and speed-power exercises; 3) sufficiently dense or branched variability kind of loads. To better understand the possibilities of developing an effective sprinter load planning system, depending on qualifications, it is necessary to take into account the variation in the volumes of the training load.

Key words: synchronization, sports planning, adaptation, rhythm.

Стаття надійшла до редакції 21.09.2019 р.

Рецензент: доктор біологічних наук, професор **В. А. Друзь**